

УДК 130.2

ДУХОВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ - ОСНОВА РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА

**SPIRITUAL MODERNIZATION - THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT
OF KAZAKHSTAN**

©Саутбаева С. Б.

*Актюбинский региональный государственный
университет им. К. Жубанова
г. Актюбе, Казахстан, salt_1979@mail.ru*

©Sautbayeva S.

*Zhubanov Aktobe Regional State University
Aktobe, Kazakhstan, salt_1979@mail.ru*

Аннотация. В работе рассматривается процесс духовной модернизации Казахстана. Проводится анализ государственных программ, направленных на их реализацию. Модернизация культуры предполагает и развитие цивилизованной политической культуры, развитие и совершенствование общественных институтов. Одним из важнейших этапов формирования и модернизации является восстановление гуманитарного образования. Это задача важная и актуальная в сфере образования.

В заключении работы, автор приходит к выводу, разработка конкретных проектов, программ и механизмов модернизации общественного сознания является задачей политологов, философов, культурологов, психологов, правоведов, одним словом, специалистов в сфере социально-гуманитарного знания, которые не только понимают по каким принципам и законам развивается социум, но и являются проводниками гуманитарного знания для более широкой аудитории.

Abstract. The process of spiritual modernization of Kazakhstan is considered in the work. An analysis of state programs aimed at their implementation is being carried out. Modernization of culture also implies the development of a civilized political culture, the development and improvement of public institutions. One of the most important stages of formation and modernization is the restoration of humanitarian education. This task is important and relevant in the field of education.

In conclusion, the author comes to the conclusion that the development of specific projects, programs and mechanisms for the modernization of public consciousness is the task of political scientists, philosophers, culturologists, psychologists, jurists, in a word, specialists in the field of social and humanitarian knowledge who not only understand the principles and Laws are developed by society, but also are the vehicles of humanitarian knowledge for a wider audience.

Ключевые слова: духовность, модернизация, Казахстан, идеология, реформы.

Keywords: spirituality, modernization, Kazakhstan, ideology, reforms.

В современном мире идет процесс трансформации идеологии и духовного мира человека. В дальнейшем без идеологической модернизации успехов в экономических реформах достичь невозможно. Духовность приобретет первозданную чистоту бережного

отношения к самому себе, людям, окружающему миру, в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными. Общество, готовое к кардинальным изменениям, будет иметь будущее [1–4].

Главным направлением развития национальной системы образования становится духовное образование, рассчитанное на раскрытие личностного потенциала человека. Казахское образование призвано обеспечить развитие Казахстана через культуру, глобализацию и гуманизацию знаний, что возможно только при изменении общественного сознания и духовной модернизации.

Необходимость духовных изменений, необходимость своей казахстанской идеологии данные вопросы неоднократно поднимались Президентом РК Н. Назарбаевым. В статье Президента РК Н. А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» (1) выдвинута программа духовной модернизации. Президент РК отмечает: «Само понятие духовной модернизации предполагает изменения в национальном сознании. Открытость сознания означает, по крайней мере, три особенности сознания. Во-первых, понимание того, что творится в большом мире, что происходит вокруг твоей страны, что происходит в твоей части планеты. Во-вторых, открытость сознания — это готовность к переменам, которые несет новый технологический уклад. Он изменит в ближайшие 10 лет огромные пласты нашей жизни — работу, быт, отдых, жилище, способы человеческого общения. Нужно быть готовым к этому. В-третьих, способность перенимать чужой опыт, учиться у других. Две великие азиатские державы Япония и Китай — классическое воплощение этих способностей. Открытость и восприимчивость к лучшим достижениям, а не заведомо отталкивание всего «не своего» — вот залог успеха и один из показателей открытого сознания».

В программе духовной модернизации Президент Казахстана предложил новую программу идеологического реформирования казахстанского общества. В ней речь идет о новых направлениях духовного развития народа.

XXI век на первый план выдвигает вопросы нравственности и духовности граждан, развития светской духовности и интеллекта, которые важны для современного человека.

Сфере образования необходимо направить свою деятельность на развитие духовно–нравственного потенциала молодого поколения, изменяя общественное сознание, обогащая его духовными ориентирами, возвращая к истокам целостного понимания личности.

Передовому обществу нужна конкурентоспособная культура, уходящая своими корнями вглубь истории и национальных традиций. Поэтому идея модернизации общественного сознания соответствует духу времени.

Впервые в новейшей истории Казахстана Президент РК выделил такую актуальную тему, как сохранение духовного «кода нации». Это не только знание традиций предков, вместе с тем: «точное знание своих национальных и личных ресурсов, их экономное расходование, умение планировать свое будущее» (1). Модернизация не может состояться без сохранения национальной культуры. Народ Казахстана должен показать новый облик нации, идущей в ногу с прогрессом, знающий свои исторические истоки, культурные традиции.

Благодаря программе духовной модернизации важную роль предстоит сыграть проекту «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Казахстан может представить лучшие образцы своей культуры, что поможет ее конкурентоспособности на внешней арене. Модернизация культуры предполагает и развитие цивилизованной политической культуры, развитие и совершенствование общественных институтов.

Благодаря программе духовной модернизации будут переведены и напечатаны 100 новых учебников на государственном языке, которые содержат последние достижения мировой науки. В программной статье Президента Н. А. Назарбаева ставится новая задача — необходимость организации перевода учебной литературы на казахский язык на системной основе в рамках в специальной государственной программы. При этом будет осуществляться перевод учебников именно гуманитарного профиля. Центральным звеном в реализации

проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» является негосударственное Национальное бюро переводов. Конкурентоспособность страны и нации в современном мире — это не только экономические успехи, важные международные инициативы, но и формирование конкурентоспособной культуры, позиционирование в мире собственных культурных достижений. В этой связи ключевой является задача организации эффективного культурно–социального взаимодействия Казахстана и глобального мира и продвижения своей культуры. Общеизвестным является свободный обмен идеями и знаниями для интеллектуального прогресса и международного взаимопонимания обществ. Этот обмен в значительной степени осуществляется посредством книг. Возникает новый феномен — социо–культурное взаимодействие посредством книги. Это сложный, многослойный процесс. Актуальной является селекция лучших работ казахстанских специалистов–гуманитариев и их перевод на иностранные языки. Необходимо также продумать эффективные механизмы продвижения достижений современной казахстанской гуманитарной науки в глобальном сообществе.

Программа «Туған жер» даст возможность развить свою «малую родину» бизнесменам, государственным служащим, интеллигенции, молодежи.

При помощи Проекта «Сакральная география Казахстана» появится возможность сохранить общенациональные «святые места», исторические памятники, памятники культуры, а также развить инфраструктуру туризма в Казахстане.

Проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире» откроет дорогу талантливым казахстанцам, которые благодаря своему творчеству представят Казахстан мировому сообществу.

Благодаря Проекту «100 новых имен Казахстана» осуществится популяризация наших современников, достигших успехов в своей сфере, которые станут своего рода примером для воспитания молодежи.

Духовное возрождение — актуальная задача современного Казахстана.

Программная статья Президента РК это национальная модель духовного развития. Модернизация общественного сознания в условиях новой реальности требует готовности и стремления к изменениям и обновлению. В программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, всесторонне оценив угрозы и вызовы, присущие новому историческому периоду, в который вступила наша страна, выступил со своим глубоким видением будущего через призму духовной модернизации.

Духовная модернизация — это вопрос нашей идентификации, вопрос ценностей и культурных кодов, разделяемых всеми членами общества. Модернизация общественного сознания происходит через обновление гуманитарного знания и принятия обществом новых его императивов. Основными императивами модернизации, указанными в программной статье, являются конкурентоспособность, прагматизм, культ знания, всеобщий культ образования, эволюционное, развитие Казахстана, открытость сознания.

В статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Президент РК пишет — «занять место в передовой группе, сохраняя прежнюю модель сознания и мышления, невозможно» (1). Для того чтобы выжить в современном глобальном мире необходимо изменяться.

За годы независимости в Казахстане многое сделано в сфере образования для повышения его качества, конкурентоспособности и эффективной интеграции в международное научно–образовательное пространство. При этом на современном этапе в контексте третьей модернизации необходимо обеспечить качественно новый уровень подготовки казахстанских специалистов, «адаптированных к глобальной конкуренции в сфере знания». Адаптация к новым условиям — это процесс постоянного изменения, в рамках которого наиболее важным

является вопрос адекватных механизмов и проектов, посредством которых будут осуществляться изменения.

В качестве ключевого проекта модернизации общественного сознания в программной статье предлагается проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке», реализация которого предполагает следующие конкретные шаги:

- восстановление статуса гуманитарных наук;
- перевод на казахский язык ста лучших учебников мира по всем направлениям гуманитарного знания;
- создание негосударственного Национального бюро переводов.

Восстановление гуманитарного образования, задача важная и актуальная в сфере образования. Цель гуманитарного образования — подготовка не только специалистов в своей сфере, но и гармоничных личностей, «хорошо понимающих современность и будущее», открытых для всего нового, готовых к переменам, способных эффективно учиться и перенимать передовой опыт. При этом наиболее важной задачей является необходимость формирования иммунитета к чуждым для Казахстана идеологиям. Для этого необходимо вводить в учебный процесс новые курсы, направленные на развитие навыков эффективной коммуникации, аналитического и критического мышления, эмоционального интеллекта, культуры медиативного разрешения вопросов. Востребованность учебников на казахском языке по всем направлениям гуманитарного знания определяется объективным фактором — усиление позиций государственного языка в сфере образования и науки. Переводческий проект будет способствовать развитию академической науки в сфере социально–гуманитарных дисциплин на государственном языке, в научный оборот будут вводиться новейшие теории, концепции, поясняющие современные социальные процессы, происходящие в мире.

Разработка конкретных проектов, программ и механизмов модернизации общественного сознания является задачей политологов, философов, культурологов, психологов, правоведов, одним словом, специалистов в сфере социально–гуманитарного знания, которые не только понимают по каким принципам и законам развивается социум, но и являются проводниками гуманитарного знания для более широкой аудитории.

Новые масштабные задачи модернизации общественного сознания, поставленные Лидером Нации, откроют перед нашим народом новые горизонты духовного развития.

Источники:

(1)1. Назарбаев Н. А. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания. Казахстанская правда. 05.05.2017.

Список литературы:

1. Абенев Е. М. и др. Казахстан: Эволюция государства и общества. Алматы, 2000.
2. Ахметова Н. С., Райханова К. К. История государства и права Республики Казахстан. Алматы, 2000.
3. Нысанбаев А., Машан М., Мурзалин Ж., Тулегулов А. Эволюция политической системы Казахстана. Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2001.
4. Рогова Т. А., Напреенко А. А. Личность. Общество. Государство. Право: учебное пособие. Алматы, 2000.

References:

1. Abenov, E. M., & al. (2000). Kazakhstan: Evolyutsiya gosudarstva i obshchestva. Almaty
2. Akhmetova, N. S., & Raikhanova, K. K. (2000). Istoriya gosudarstva i prava Respubliki Kazakhstan. Almaty

3. Nysanbaev, A., Mashan, M., Murzalin, Zh., & Tulegulov, A. (2001). *Evolyutsiya politicheskoi sistemy Kazakhstana*. Almaty, Kazak entsiklopediyasy

4. Rogova, T. A., & Napreenko, A. A. (2000). *Lichnost. Obshchestvo. Gosudarstvo. Pravo: Uchebnoe posobie*. Almaty

*Работа поступила
в редакцию 06.06.2017 г.*

*Принята к публикации
10.06.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Саутбаева С. Б. Духовная модернизация - основа развития Казахстана // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №7 (20). С. 149-153. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/sautbayeva> (дата обращения 15.07.2017).

Cite as (APA):

Sautbayeva, S. (2017). Spiritual modernization - the basis for the development of Kazakhstan. *Bulletin of Science and Practice*, (7), 149-153